

QLOBALLAŞMANIN AZƏRBAYCANDA DİL MƏDƏNİYYƏTİNƏ TƏSİRİ

Arzu Kərimova

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15383330>

Annotasiya. Qloballaşma müasir dövrün ən mühüm proseslərindən biri olub, ölkələrin iqtisadi, siyasi və mədəni sahələrdə integrasiyasını sürətləndirir. Bu prosesin ən mühüm aspektlərindən biri də dil mədəniyyətinə göstərdiyi təsirdir. Azərbaycan dilinin inkişafı və dəyişməsi qloballaşmanın yaratdığı yeni imkanlar və çətinliklərlə sıx bağlıdır. İnformasiya texnologiyalarının inkişafı, beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi və müxtəlif mədəniyyətlər arasında qarşılıqlı təsir dilin təkamülünə səbəb olur.

Qloballaşmanın müsbət cəhətləri sırasında Azərbaycan dilinin dünya miqyasında daha çox tanınması, yeni terminlərin yaranması və dilin elmi sahədə tətbiq dairəsinin genişlənməsi qeyd edilə bilər. Bununla yanaşı, xarici dillərin təsiri altında bəzi milli dil xüsusiyyətlərinin itirilməsi, ana dilində danışanların sayının azalması və bəzi ənənəvi ifadələrin arxa plana keçməsi də qloballaşmanın mənfi nəticələri sırasına daxildir.

Qloballaşma bütün dünya ölkələrinin dil mədəniyyətini öz vətəndaşlarının həyat tərzində dəyişiklik edən amillərdən biridir. Bu fenomen, ölkələrin mədəniyyətinin bir-biri ilə integrasiyasını təmin edərkən, eyni zamanda kiçik xalqların dil və mədəni identikliyinə itirilməsi təhlükəsini də yarada bilər. Azərbaycan da qloballaşma prosesindən kənar qala bilməz və bu prosesin təsiri nəticəsində dilində müəyyən dəyişikliklər müşahidə olunmaqdadır. Xüsusilə texnologiya və informasiya sahələrinin sürətli inkişafı, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq və xarici ölkələrlə mədəni, iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi Azərbaycan dilinin struktur və leksik xüsusiyyətlərinə təsir göstərir.

Bu məqalədə qloballaşmanın Azərbaycan dilinə və mədəniyyətinə təsiri hərtərəfli araşdırılacaq, həmçinin milli dəyərlərin və dilin qorunması istiqamətində tədbirlər və strategiyalar təklif ediləcəkdir. Əsas məqsəd Azərbaycan dilinin müasir dövrdə mövqeyini gücləndirmək və onun gələcək nəsillər üçün qorunmasını təmin etməkdən ibarətdir.

Açar sözlər: qloballaşma, Azərbaycan, beynəlxalq, dil mədəniyyəti, müasir dövr.

Abstract. Globalization is one of the most significant processes of the modern era, accelerating the integration of countries in economic, political, and cultural spheres. One of the crucial aspects of this process is its impact on linguistic culture. The development and transformation of the Azerbaijani language are closely linked to the new opportunities and challenges brought by globalization. The advancement of information technologies, the expansion of international economic relations, and cross-cultural interactions contribute to the evolution of language.

Globalization is one of the key factors influencing the linguistic culture of all countries, bringing changes to the way people live. While this phenomenon facilitates the integration of different cultures, it also poses a threat to the linguistic and cultural identity of smaller nations. Azerbaijan cannot remain unaffected by globalization, and as a result, certain changes in the language have been observed. In particular, the rapid development of technology and information sectors, cooperation with international organizations, and the expansion of cultural

and economic relations with foreign countries have influenced the structural and lexical characteristics of the Azerbaijani language.

The positive effects of globalization include the increased recognition of the Azerbaijani language on a global scale, the emergence of new terminologies, and the expansion of its application in scientific fields. However, negative consequences such as the loss of certain national linguistic features under the influence of foreign languages, the decline in the number of native speakers, and the marginalization of traditional expressions are also evident.

This article comprehensively examines the impact of globalization on the Azerbaijani language and culture, while also proposing measures and strategies for preserving national values and language. The primary goal is to strengthen the position of the Azerbaijani language in the modern era and ensure its preservation for future generations.

Keywords: globalization, Azerbaijan, international, language culture, modern era.

Açar sözlər: qloballaşma, Azərbaycan, beynəlxalq, dil mədəniyyəti, müasir dövr.

Abstract. Globalization is one of the most significant processes of the modern era, accelerating the integration of countries in economic, political, and cultural spheres. One of the crucial aspects of this process is its impact on linguistic culture. The development and transformation of the Azerbaijani language are closely linked to the new opportunities and challenges brought by globalization. The advancement of information technologies, the expansion of international economic relations, and cross-cultural interactions contribute to the evolution of language.

Globalization is one of the key factors influencing the linguistic culture of all countries, bringing changes to the way people live. While this phenomenon facilitates the integration of different cultures, it also poses a threat to the linguistic and cultural identity of smaller nations. Azerbaijan cannot remain unaffected by globalization, and as a result, certain changes in the language have been observed. In particular, the rapid development of technology and information sectors, cooperation with international organizations, and the expansion of cultural and economic relations with foreign countries have influenced the structural and lexical characteristics of the Azerbaijani language.

The positive effects of globalization include the increased recognition of the Azerbaijani language on a global scale, the emergence of new terminologies, and the expansion of its application in scientific fields. However, negative consequences such as the loss of certain national linguistic features under the influence of foreign languages, the decline in the number of native speakers, and the marginalization of traditional expressions are also evident.

This article comprehensively examines the impact of globalization on the Azerbaijani language and culture, while also proposing measures and strategies for preserving national values and language. The primary goal is to strengthen the position of the Azerbaijani language in the modern era and ensure its preservation for future generations.

Keywords: globalization, Azerbaijan, international, language culture, modern era.

Giriş. Qloballaşma bütün dünya ölkələrinin dil mədəniyyətini öz vətəndaşlarının həyat tərzində dəyişiklik edən amillərdən biridir. Bu fenomen, ölkələrin mədəniyyətinin bir-biri ilə inteqrasiyasını təmin edərkən, eyni zamanda kiçik xalqların dil və mədəni identikliyinə itirilməsi təhlükəsini də yarada bilər. Azərbaycan da qloballaşma prosesindən kənar qala bilməz və bu prosesin təsiri nəticəsində dilində müəyyən dəyişikliklər müşahidə olunmaqdadır. Xüsusilə texnologiya və informasiya sahələrinin sürətli inkişafı, beynəlxalq təşkilatlarla

əməkdaşlıq və xarici ölkələrlə mədəni, iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi Azərbaycan dilinin struktur və leksik xüsusiyyətlərinə təsir göstərir.

Qloballaşmanın Azərbaycan dilinə təsirindən söhbət açarkən bunları qeyd etmək istərdim:

1. Qloballaşmanın Azərbaycan dilinə pozitiv təsirlərinə daxildir:

– Dilin beynəlxalq arenada tanınması. Belə ki, Azərbaycan dili son illərdə beynəlxalq tədbirlərdə daha geniş istifadə olunmaqda, internet və media vasitəsilə dünya miqyasında daha çox yayılmaqdadır.

– Yeni terminologiyaların formalaşması. Bununla bağlı onu qeyd etmək istərdim ki, texnologiya və elmin inkişafı ilə əlaqədar yeni anlayışlar və terminlər Azərbaycan dilinə daxil olur və bu da dilin zənginləşməsinə töhfə verir.

– Dil resurslarının və tədris imkanlarının genişlənməsi. Yəni rəqəmsal texnologiyalar və onlayn platformalar sayəsində Azərbaycan dili müxtəlif beynəlxalq forumlarda daha çox tədris olunmaq imkanı qazanır.

2. Neqativ təsirlər dedikdə isə bunları qeyd etmək yerinə düşərdi:

– Xarici dillərin təsirinin artması və dil assimilyasiyası: İngilis və rus dillərinin təsiri altında bəzi azərbaycanlılar ana dilindən çox xarici dillərdə ünsiyyət qurmağa üstünlük verir ki, bu da dilin istifadəsinə mənfi təsir göstərir.

– Milli dəyərlərin və adət-ənənələrin arxa planda qalması: Xarici mədəni təsirlərin güclənməsi nəticəsində bəzi ənənəvi ifadələr və adətlər unudulmağa başlayır.

– Azərbaycan dilinin bəzi söz və ifadələrinin istifadəsinin azalması: Müasir dövrdə bəzi gənclər gündəlik ünsiyyətdə Azərbaycan dilindən çox xarici dillərə məxsus söz və ifadələrə üstünlük verirlər ki, bu da ana dilinin zəifləməsinə səbəb olur.[1, 83-84]

Qloballaşma qaçılmaz bir prosesdir və onun mənfi təsirlərinin qarşısını almaq üçün müəyyən tədbirlərin görülməsi vacibdir:

1. Təhsil sistemində Azərbaycan dilinin qorunması – Azərbaycan dili dərslərində müasir metodların tətbiqi və şagirdlərə milli dəyərlərin öyrədilməsi önəmli yer tutmalıdır.

2. Dil siyasətinin gücləndirilməsi – Azərbaycan dövlətinin dilin qorunması üçün xüsusi proqramlar və qanunlar qəbul etməsi vacibdir.

3. KİV və sosial medianın rolu – Televiziya, radio və sosial media platformaları vasitəsilə Azərbaycan dilində keyfiyyətli və cəlbedici məzmunun yaradılması ana dilinə marağı artıracaqdır.

Nəticə. Azərbaycan dili qloballaşmanın təsirində yeni imkanlar qazansa da, milli kimliyin qorunması üçün bəzi strategiyaların formalaşdırılması vacibdir. Dövlət siyasəti və ictimaiyyətin dəstəyi vasitəsilə dilimizin qorunması mümkün ola bilər. Bunun üçün təhsil, media və mədəniyyət sahələrində xüsusi proqramlar və tədbirlər həyata keçirilməlidir. Azərbaycan dilinin inkişafı və qorunması üçün həm dövlət, həm də vətəndaşlar birlikdə çalışmalıdırlar.

Qloballaşmanın Azərbaycan dilinə təsiri həm müsbət, həm də mənfi nəticələr doğurur. Dilin beynəlxalq aləmdə tanınması və yeni elmi terminologiyanın formalaşması müsbət cəhətlər olsa da, xarici dillərin təsiri və ana dilində danışanların sayının azalması ciddi problemlər yaradır. Bu problemlərin həlli üçün təhsil, media və dövlət siyasətində müəyyən islahatların aparılması zəruridir. [3, 101]

Azərbaycan dilinin gələcək nəsillər üçün qorunması üçün həm fərdi, həm də dövlət səviyyəsində ciddi addımlar atılmalıdır. Əgər qloballaşmanın təsiri düzgün idarə olunarsa, Azərbaycan dili həm inkişaf edəcək, həm də milli kimliyini qoruyub saxlayacaqdır.

İSTİFADƏ OLUNAN ƏDƏBİYYAT

1. Heydərov E. Qloballaşma və dil məsələləri. Bakı: Elm Nəşriyyatı, 2018.
2. Qasimov R. Azərbaycan dili və qloballaşma. Bakı: Akademiya Nəşriyyatı, 2020.
3. Alizadə S. Dillər arası münasibətlər və qloballaşmanın təsiri. Bakı: Maarif Nəşriyyatı, 2019.
4. Məmmədov A. Müasir dünyada dilin rolu və inkişaf perspektivləri. Bakı: Təhsil nəşriyyatı, 2021.
5. Hüseynli Z. Texnologiya və dil: Qloballaşmanın təsirləri. Bakı: İdrak Nəşriyyatı, 2022.